

OLTI ATOMLI SPIRT-SORBITNING QANDLI DIABET KASSALIGINI DAVOLASHDAGI AHAMIYATI

Sadullayeva Gulmira G'aybullayevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti assistenti

Raxmatov Shokir Botirovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti assistenti, PhD

Sorbitol-glukozaaning qaytarilish reaksiyasi yordamida olinadi va **glyutit** deb ham yuritiladi. Kimyoviy formulasi $C_6H_{14}O_6$. Bu olti atomli alkogol shirin ta'mga ega va E420 oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Modda etarlicha qattiq, hidsiz mayda oq kristallardan iborat, ammo yoqimli ta'mga va suvda yaxshi eruvchanlikka ega. Shu bilan birga, uning shirinligi oddiy shakarga nisbatan ikki baravar past. Sanoat sohasida sorbitol makkajo'xori kraxmalidan olinadi.

Izotonik sorbitol eritmasi tanani suyuqlik bilan to'ldirish kerak bo'lganda qo'llaniladi. Uning energiya qiymati fruktoza va dekstroz eritmalariga to'g'ri keladigan 4 kkal / g ni tashkil qiladi. Sorbitoldan foydalanish natijasida **glikemiya va glyukozuriya kabi kasalliklarni oldini olish mumkin**. Ushbu eritma xoleretik va xoletsistokinetik ta'sirga ega bo'lib, yuqori dozalarda qabul qilish safro sekretsiyasi jarayonini susaytirishi va laksatif ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Farmakologik xususiyatlari

Shirin ta'mga ega qo'shimchalar suv bilan suyultiriladi. Qaynatishga yoki boshqa termal ta'sirlarga chidamli, shuning uchun shakar o'rniga pishiriqqa qo'shiladi.

Shifokorlar va ovqatlanish bo'yicha mutaxassislarning tadqiqotlari natijalariga ko'ra, preparat qondagi glyukoza miqdoriga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi. U asta-sekin, asta-sekin tanadan oshqozon va ichak orqali chiqariladi.

Agar siz katta dozani (30 grammdan ortiq) ishlatsangiz, unda siz laksatif ta'sirga erishishingiz mumkin.

Sorbit xususiyatlari

Sorbitning foydalari va zarari haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Uning asosiy ijobiy fazilatlari va kamchiliklari quyida keltirilgan. Foydalanishning afzalliklari:

1. Qandli diabet organizm tomonidan glyukozaga qaraganda yaxshiroq so'riladi. Buning sababi, moddaning fruktoza ichiga aylanishi va normal so'rilishi uchun insulinga ehtiyoj yo'qligi.
2. Tabiiy tatlandırıcılar jigar kasalliklarining o'tkir va surunkali shakllarida qo'llaniladi (ko'ngil aynish, og'riq, og'izda achchiq ta'mni kamaytiradi).
3. Bu oshqozon shirasining sekretsiyasini katalizator qiladi, xoleretik ta'sir ko'rsatadi, ovqat hazm qilish tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
4. Bundan tashqari, sorbitol siropi keton tanalarining to'planish jarayonini blokirovka qiladi (ular o'zlarining yog 'zaxiralari parchalanishi jarayonida hosil bo'ladi, odam oz miqdorda kerak bo'ladi va haddan tashqari ko'pligi bilan u markaziy asab tizimiga va boshqa ichki organlarga salbiy ta'sir qiladi).
5. Kukun kuchli laksatiflarni anglatadi.
6. Oziq-ovqat qo'shimchasi biotin, vitaminlar (B1, B6) iste'molini kamaytiradi, ichak mikroflorasini yaxshilaydi.
7. Shirin qo'shimchalar diuretikdir (diuretik effekt beradi), shuning uchun u ko'z ichidagi bosimni pasaytirish uchun o'pka shishi, uremiya mavjudligida qo'llaniladi.

Uning kaloriya tarkibi 100 g uchun 240 kkal, bu kunlik stavkani hisoblashda hisobga olinadi.

1. Agar siz kunlik me'yorni oshirsangiz, unda yon ta'siri paydo bo'lishi mumkin (terida toshmalar, ko'ngil aynish, shishiradi, ko'ngil aynishi).
2. Kukun saxaroza kabi shirin emas va o'ziga xos lazzatga ega.

Sorbitol oziq-ovqat sifatida ham foydalaniladi

Emulsifikator, shakar o'rnini bosuvchi, rangni barqarorlashtiruvchi, namlikni saqlovchi modda - bularning barchasi sorbitol oziq-ovqatidir. Bu makkajo'xori kraxmalidan oziq-ovqat sanoati tomonidan ishlab chiqariladi. Uning ishlatilishi bilan piridoksin, tiamin, biotin iste'moli kamayadi, ichak mikroflorasini mustahkamlaydi. Emulsifikator uglevod emas, diabetga chalingan odamlarning ratsioniga kiritilishi mumkin.

Kalbit Sorbitol nima

E-202 bu sorbik kislotaning kaliy tuzidir. Ushbu modda tabiiy konservant bo'lib, ko'pincha turli xil ovqatlarni saqlash uchun ishlatiladi. Ushbu shakar o'rnini bosuvchi vosita yordamida siz sabzavot, meva, go'sht, dengiz mahsulotlari, baliq, qandolatchilik, ichimliklar (sharbatlar, mevali ichimliklar va boshqalarni) uzoq muddatli saqlashni ta'minlashingiz mumkin.

Kaloriya tarkibi

Doimiy shakar (100 gramm) tarkibida 390 kaloriya bor. Bir xil dietali sorbitol 360 kaloriya. Tabiiy shaklidagi modda turli xil mevalarda, tarkibida kraxmal ko'p.

Ko'pincha quritilgan mevalar (o'riklar, noklar, atirgullar, tog 'kullari, gilos) tarkibida taxminan 10 gramm tatlandırıcı (100 gramm mahsulot uchun) mavjud

Diabet uchun parhez ovqatlanishiga ruxsat beriladi, chunki u past glisemik indeksga ega, ammo siz ushbu mahsulotni haddan tashqari ko'tarmasligingiz kerak.

Sorbitning foydalari va zarari

Qoidaga ko'ra, Sorbitning foydasi va zarari uning aniq laksatif ta'siriga bog'liq bo'lib, uni qabul qilingan moddaga qarab ko'paytirish yoki kamaytirish mumkin.

40-50 g dozaga olib kelishi mumkin **ko'payish**, va 50 g dan - kuchli laksatif ta'sir.

Shuning uchun modda ko'pincha davolovchi vosita sifatida ishlatiladi **ich qotishi**.

Shu bilan birga, yuqori dozalar hamroh bo'ladi **ko'paygan gaz, oshqozonda og'riq, diareya**, irritable ichak sindromi va fruktoza yutilishining pasayishi.

Moddaning organizmdagi haddan tashqari konsentratsiyasi unga jiddiy zarar etkazishi mumkin *neyropatiy*oki *diabetik retinopatiya*.

Sorbitdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar (usuli va dozasi)

Moddani chang shaklida olish uchun avval iliq suvda eritiladi. Tayyor eritma kuniga 1-2 marta ovqatdan oldin 5-10 daqiqa davomida olinadi. Terapiya davomiyligi 1-2,5 oy bo'lishi mumkin.

In'ektsiya uchun eritma tomir ichiga yuboriladi. Bunday holda, in'ektsiya tezligi daqiqada 40-60 tomchidan oshmasligi kerak. Davolashning davomiyligi 10 kungacha.

Jigarni tozalash uchun foydalaning

Sorbit xoleretik effekt bilan tavsiflanadi, shuning uchun u naychani - jigar, buyraklar, o't pufagi va o't yo'llarini tozalashga imkon beradigan yuvish usulini amalga oshirish uchun ishlatiladi.

Ushbu protsedura natijasida safro sekretsiyasi faollashadi, bu tabiiy ravishda safro yo'llarini tozalaydi. Umuman olganda, naycha toshlardan tozalanishni anglatmaydi, bundan tashqari, agar ular mavjud bo'lsa, ushbu muolajani o'tkazish kontrendikedir.

Naychalarni amalga oshirish uchun turli xil mahsulotlar ishlatiladi, lekin odatda bu Sorbitol va Rosehip.

Jigarni atirgul va Sorbitol bilan tozalash ushbu tarkibiy qismlarning maxsus tayyorlangan infuziyasi yordamida amalga oshiriladi. Quritilgan rezavorlar ehtiyotkorlik bilan maydalangan bo'lishi kerak, so'ngra termosda qaynoq suv bilan bug'lanadi. Bir kechada yoting. Ertalab Sorbitol olingan infuziyaga qo'shiladi va bo'sh qoringa mast bo'ladi.

Shu bilan birga, parhez ovqatlanishiga, to'liq ichish rejimiga va o'rtacha jismoniy mashqlarga rioya qilish kerak. Bu erda ko'r-ko'rona ovoz berishning farqi, siz ko'chishingiz kerak bo'lgan narsada.

Bunday protsedura axlatni bo'shashishiga olib kelishi kerak, shuning uchun kun bo'yi uyda bo'lish yaxshiroqdir. Agar tozalash birinchi marta amalga oshirilsa, odatda har 3 kunda 6 marta takrorlanadi. Keyin bu usul har hafta amalga oshiriladi. Shuni esda tutish kerakki, ushbu protsedura yordamida tanadan kaliy va kaltsiyni eritib yuborish mumkin. Shuning uchun, avval siz mutaxassis bilan maslahatlashingiz kerak, chunki istalmagan yon ta'sirlarning paydo bo'lishi bilan, masalan, *ko'ngil aynish, zaiflik, bosh aylanishi* va *kramplar*.

Sorbitdan shifokor nazoratisiz foydalanish natijasida o't pufagining ko'r-ko'rona ovozi o't yo'llarining ochilishini maksimal darajada oshirish va o't pufagining turg'un safro oqishini ta'minlash maqsadida qisqarishiga olib keladi. Ushbu protsedura natijasida ingichka qum jigar va safro yo'llaridan ham olib tashlanishi mumkin deb taxmin qilinadi.

Ushbu protsedura ertalab amalga oshiriladi. Har qanday xoleretik vositadan bir stakan ichish kerak, masalan, Sorbit yoki magnesiya qo'shilishi bilan gazzsiz iliq suv. 20 daqiqadan so'ng yana shu suyuqlikni ichish kerak.

Bundan tashqari, siz maxsus aralashmani tayyorlashingiz kerak: tuxum sarig'i va chang shakar, zaytun yoki tsitrus sharbati bilan o'simlik moyi, bir stakan suv va asal. Ushbu aralashmalardan birini iching, yana 15 daqiqadan so'ng - mineral suv. Shundan so'ng, siz yotishingiz kerak va 1-1,5 soat davomida o'ng gipokondriyadagi isitish moslamasini qo'yishingiz kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'r-ko'rona ovoz berish jarayoni kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi va alevlenme davrlariga bog'liq emas.

Moddaning haddan tashqari ko'payishi holatlarida ovqat hazm qilish tizimiga ta'sir qiluvchi istalmagan alomatlar paydo bo'lishi mumkin: toshma, og'riq, diareya, irritabiy ichak sindromi. Uzoq dozani oshirib yuborish nevropatiya yoki diabetik retinopatiyaning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 7.
2. Sadullayeva G. G. Imidazol Va Uning Hosilalarining Xossalarini Taqqoslash //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 4. – С. 157-164.
3. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING AHAMIYATI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 32. – №. 1. – С. 164-170.
4. Рахматов Ш. Б. МЕТАНИ КАТАЛИТИК ОКСИКОНДЕНСАТЛАШ ЖАРAYONI UCHUN РЕАКТОРНИНГ МАҚБУЛ ТУРИНИ АНИҚЛАШ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 965-972.
5. Usmonovich H. U., G'aybullayevna S. G. NAMATAK O'SIMLIGINING TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 910-925.
6. Karimova S. A. METHODS FOR PRODUCING DETERGENT-DISPERSE ADDITIVES AND THEIR APPLICATION IN IMPROVING THE PROPERTIES OF DIESEL FUEL //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.
7. Kayumovna D. M. PHYSICO-CHEMICAL METHODS FOR THE ANALYSIS OF DRUGS //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 926-934.
8. JS K. TIBBIY KIMYO FANINI O 'QITISHDA INTER FAOL USLUBLARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 904-910.

9. Kayumovna D. M. QISHLOQ XO'JALIGIDA PESTITSIDLARDAN FOYDALANISHNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 968-985.
10. Gapurov Ulug'bek o'g U. et al. USING PROBLEM BASED LEARNING TECHNOLOGY IN TEACHING BUFFER SOLUTIONS TO MEDICAL STUDENTS //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 986-1004.
11. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.
12. Каримов Ж. С. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 897-903.
13. Каримов Ж. С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ (2S)-2-АМИНО-3-(1Н-ИНДОЛ-3 ИЛ) //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 926-937.
14. Джумаева М. К. и др. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КИСЛОРОДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3D-ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ //ТА'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 80-84.
15. Каримова С. А. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОЮЩЕ-ДИСПЕРСНЫЕ ПРИСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЛУЧШЕНИИ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.
16. Сафарова Н. С. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ НА УРОКАХ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 952-967.

17. Gapurov U., Nafisa S. Features of Teaching Medical Chemistry to Foreign Students // Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – T. 9. – C. 117-121.
18. Kayumovich B. K., Nurkhonovich N. L. Synthesis of 4-hydroxybenzoic acid derivatives with amino acids and their potential pharmacological properties // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2022. – №. 1-2. – C. 24-27.
19. Bashir N. et al. Antibiotics resistance as a major public health concern: A pharmaco-epidemiological study to evaluate prevalence and antibiotics susceptibility-resistance pattern of bacterial isolates from multiple teaching hospitals // Journal of Infection and Public Health. – 2023. – T. 16. – C. 61-68.
20. Yagodynets P. I. et al. Theoretical Description for Omeprazole Cathodical Electrochemical Determination, Assisted by Omeprazole Electrochemical Determination, Assisted by the Composite Poly (1, 2, 4-triazole)–VO (OH). – 2021.
21. Bagrii K. et al. The Theoretical Description for Chlorantraniliprole Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye–Nano-CuS Composite. – 2021.
22. Bagrii K. et al. Theoretical Description for Omeprazole Cathodical Electrochemical Determination, Assisted by Omeprazole Electrochemical Determination, Assisted by the Composite Poly (1, 2, 4-triazole)–VO (OH). – 2022.
23. Niyazov L., Karimov J. THE SIGNIFICANCE OF SITUATION ISSUES IN TEACHING MEDICINAL CHEMISTRY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES //" CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES. – 2023. – T. 9. – №. 1.

24. Niyazov L., Safarova N., Nikolayev E. The role of case technology in training graduates with modern competences //article Journal" European Psychiatry. – 2020.